

Allgemeines Suchsystem für elektronische Zeitschriften und Aufsätze (ASEZA)

ASEZA ist die Startseite des Multisuchsystems E-Connect. Es stellt eine alternative Lösung des Problems dar, wie eine umfassende Liste von Zeitschriftentiteln nach sachlichen Kriterien erschlossen werden kann. Was ist der Unterschied zur im deutschen Bibliothekswesen etablierten Elektronischen Zeitschriftenbibliothek? Die EZB verwaltet zwar über 100000 Zeitschriftentitel, bietet aber keine Möglichkeit, dieses Titelmateriale sachlich zu recherchieren. Sie beschränkt sich darauf, einen namentlich bekannten Titel anzuzeigen, um ggf. bei vorhandener Lizenz die Volltexte lesen zu können. Bei den angezeigten einzelnen Zeitschriftentiteln findet man zwar fast immer auch ein zugewiesenes Schlagwort, nach dem man suchen kann, falls es bekannt ist. Es gibt aber keine Möglichkeit für den Benutzer aus einem nach Fachgebieten aufgeteilten Menü der vorhandenen Schlagwörter ein Schlagwort auszuwählen und eine sachliche Suche zu starten. Vielleicht will man sachliche Recherchen den in der Bibliothek vorhandenen und teuren Fachdatenbanken überlassen oder man hält den Arbeitsaufwand für zu gross, um diese Option einzurichten.

Abb. 1 Verwaltung der Datenbank der Zeitschriftentitel¹

Das von mir entwickelte Suchsystem zeigt, wie das mit einfachen Mitteln auch mit einem Ein-Mann-System möglich ist. Vorher mussten allerdings in mühevoller und langer Kleinarbeit die zu Grunde liegende Knowledge Base der Zeitschriftentitel und die damit verbundenen Einarbeitungs- und Bearbeitungsprogramme erstellt werden.

Abb. 1 zeigt den Zugang zur Verwaltung dieser Datenbank und zu den mit ihnen verbundenen Einarbeitungs- und Bearbeitungsprogrammen. Über den Schalter *Statistik der Bestandsliste* erhält man sofort einen Überblick über deren Inhalt²:

¹ <http://www.multisuchsystem.de/bestand4.htm>

² Diese Webseite ist über den Hyperlink *Verwaltung der Datenbank* unten auf der Startseite zugänglich.

Inhalt der Bestandsliste

26952 Titel enthalten
14579 Titel mit ISSN
18470 Titel mit Standort
15904 Titel mit Thema
8194 Titel mit 1 Thema
3959 Titel mit mehr als 2 Themen
2094 Titel mit mehr als 3 Themen

Bibliotheksnachweise

BTH Aachen 6396
BHU Berlin 12054
UB Bielefeld 6605
BSB 5018
BTU Berlin 4068
UB Bundeswehr 4905
UB Erfurt 4366
EU Frankfurt/Oder 3364
FHB München 4467
FREI zugänglich 8804
SUB Göttingen 6925
Hochschule Medien 1860
UB Jena 4870
UB Regensburg 6816
OTH Regensburg 5831
UB Rostock 2109
SLUB Dresden 4524
SULB Saarbrücken 2905
TIB Hannover 6951
TUBS 4188
TUCB 2786
TUDA 2960
TUB München 4554
UBEN 4050
UBLUE 3820
UB Potsdam 9825
UB Halle 2588
ZB Wirtschaft 2084

Themennachweise

=abn=Abnormität* 2
=abst=Indexierung*BB* 1
=acad=Forschung Hochschule*AL* 20
=acc=Accounting*W* 17
=accid=Verkehrspsychologie*PS* 2
=acus=Akustik*PHY* 9
=add=Drogen*M*S* 28
=adm=Verwaltung*S*PO* 16
=aegy=Agyptologie*ARC* 3
=aene=Energie Alternative*EN*E* 7
=aest=Asthetik*K* 3
=afri=Afrika*L*G* 41
=age=Alter*M*S 14
=agr=Agrarwissenschaften*AGR* 590
=agra=Agrarwissenschaften Allgemein*AGR* 27

.....
.....

ca. 580 Themennachweise

Die Bestandsnachweise der Bibliotheken sind nicht mehr ganz aktuell. Bei Bedarf könnte aber der Gesamtbestand einer Bibliothek in diese auf 30000 Titel beschränkte Zeitschriftenliste relativ schnell eingearbeitet werden. Zuletzt ist dies bei der BHU Berlin in etwas weniger als einer halben Stunde versuchsweise geschehen.

Während für die EZB der Nachweis der Zugänglichkeit der Volltexte einer Zeitschrift über eine Lizenz besonderen Vorrang hat, kann darauf in diesem Suchsystem vielfach auch verzichtet werden. Der Grund dafür liegt in einer weiteren Besonderheit dieses Suchsystems: Alle Zeitschriftentitel sind mit Google Scholar

verbunden und zeigen bei einem Klick sofort alle von Google Scholar erfassten Aufsatznachweise einer Zeitschrift an. Dabei werden in vielen Fällen diese als online zugänglich gekennzeichnet und zwar oft auch dann, wenn die Zeitschrift an sich nur über eine Lizenz zugänglich ist. Durch die Beschränkung auf Bibliothekslizenzen, wie es die EZB im Prinzip anstrebt, würden also viele lesenswerte Volltexte unberücksichtigt bleiben.

Abb. 2 Startseite des Multisuchsystems mit dem Suchformular von ASEZA³

Kurzanleitung für die Suche in ASEZA

Das Suchformular enthält 2 Eingabefelder für die Titel- und die Fachwörtersuche sowie 2 Auswahlmenüs für die Fachgebiete und Bibliotheken. Es kann nur jeweils nach einem einzigen eingegebenen Wert oder nach dem ausgewählten Fachgebiet/Thema gesucht werden. Es kann also z.B. nicht nach einem ausgewählten Fachgebiet/Thema und einem Wert für die Titelsuche gesucht werden. Unabhängig davon kann aber immer zusätzlich eine Bibliothek ausgewählt werden, deren Kennzeichen ggf. im Suchergebnis angezeigt werden (Abb. 3).

Für die Titelsuche, d.h. für eine dem Titel nach bekannte Zeitschrift, können 2 Zeichenfolgen oder abgekürzte Wörter eingegeben werden. In allen anderen Fällen, bei einer Suche nach sachlichen Kriterien also, ist entweder die Auswahl aus dem Menü der Fachgebiete oder die Eingabe des Anfangswertes eines Zeitschriftentitels in das 2. Eingabefeld zu empfehlen

In das Eingabefeld der Fachwörtersuche⁴ gibt man 1 bis 3 Buchstaben ein. Es werden dann alphabetisch alle mit diesen Buchstaben beginnenden Wörter aller Zeitschriftentitel der Datenbank angezeigt. In vielen Fällen ist die Eingabe eines einzelnen Anfangsbuchstabens zu empfehlen, um möglichst viele Fachwörter zu erreichen. Die Wörter sind jeweils Hyperlinks, die eine Titelsuche einleiten, wobei immer ein Ergebnis erzielt wird. Ausserdem werden bei der Fachwörtersuche auch alle Themen angezeigt, die die eingegebenen Buchstaben, hier aber auch innerhalb eines Themenbegriffs, enthalten.

³ <http://www.multisuchsystem.de/aseza.html>

⁴ Nicht alle hierbei angezeigten Wörter sind Fachwörter im eigentlichen Sinne.

Abb. 3 Suchergebnis mit Kennzeichen für ausgewählte Bibliothek

In der Internetversion kann das Suchsystem auch ohne vollständige Aktualisierung mit Nutzen verwendet, zumindest aber getestet werden. Die reiche Auswahl an speziellen Themen verbunden mit dem schnellen und direkten Zugang zu Volltexten stellt einen Beitrag zur sachlichen Erschliessung von wissenschaftlicher Zeitschriftenliteratur dar. Die Einarbeitung von neuen Beständen und Schlagwörtern ist zwar nur in einer lokalen Version möglich, kann aber auch in der Internetversion, natürlich ohne Einspeicherung, demonstriert werden.

Eine lokale Version von ASEZA einschliesslich der Einarbeitungs- und Bearbeitungsprogramme biete ich über über diesen freien [Download](#) an. Damit ist keine Garantie und kein Supportangebot verbunden. Gute Kenntnisse in HTML und JavaScript (mit Active-X) vorausgesetzt, können Sie ASEZA auf Ihre eigenen Wünsche hin entwickeln. Vielleicht lässt sich dieses alternative Suchsystem auch über eine öffentliche Institution für eine nichtkommerzielle Nutzung verbreiten.

Hans Hehl, Regensburg

Buchveröffentlichung: Die elektronische Bibliothek. München: de Gruyter 1999

2. erw. Aufl. 2001

Webseite: <http://www.multisuchsystem.de>

hanshehl@t-online.de